

*Ходжаева Г., кандидат географических наук
и.о.профессора кафедры экономической и социальной географии
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха
г. Нукус, Республика Узбекистан.*

*Курбанбаева Н.
учитель географии
школа №4 Тахиаташского района
г.Тахиаташ, Республика Узбекистан*

*Калмуратов Р.
студент 2 курса
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха
г. Нукус, Республика Узбекистан*

РОЛЬ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА В СТАБИЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ КАРАКАЛПАКСТАНА

Аннотация. В статье рассматривается роль природно-ресурсного потенциала в стабилизации социальной и демографической ситуации Республики Каракалпакстан. Изучены предварительные данные запасов природного газа, нефти, бурого угля, поваренной соли, цементного сырья и других видов строительных материала с учётом социально-экономического развития республики.

Ключевые слова: ресурс, сырьё, природные факторы, природные ресурсы, размещение, комплекс, реформирование, процесс, производство.

*Khodjaeva G., Candidate of Geographical Sciences
Acting Professor of the Department of Economic and Social
Geography, Berdakh Karakalpak State University
Nukus, Republic of Uzbekistan.*

*Kurbanbayeva N.
geography teacher
school No. 4 of Takhiatash district
Takhiatash, Republic of Uzbekistan*

*Kalmuratov R.
2nd year student
Berdakh Karakalpak State University
Nukus, Republic of Uzbekistan*

THE ROLE OF NATURAL RESOURCE POTENTIAL IN STABILIZING THE SOCIAL AND DEMOGRAPHIC SITUATION OF KARAKALPAKSTAN

Abstract: *The article examines the role of natural resource potential in stabilizing the social and demographic situation of the Republic of Karakalpakstan. Preliminary data on the reserves of natural gas, oil, lignite, table salt, cement raw materials, and other types of building materials are analyzed, considering the socio-economic development of the republic.*

Keywords: *resource, raw materials, natural factors, natural resources, distribution, complex, reform, process, production. Some problems of development and placement of the power industry in Karakalpakstan*

Республика Каракалпакстан занимает площадь в 166,6 тыс.км² т.е. более 37% территории Узбекистана, свыше 10% всей площадей среднеазиатских республик. Здесь имеются по предварительным данным, огромные запасы природного газа, нефти, бурого угля, поваренной соли, цементного сырья и других видов строительного материала. По современным подсчётам, но еще не полным данным на долю Каракалпакстана приходится более 20% орошаемых земель и 48% пастбищных ресурсов, а также громадные запасы бентонитового и глауконитового сырья Республики Узбекистан. Необходимо также иметь в виду, что учтенные запасы бурого угля в акватории Аральского моря составляет 7,2 млрд. тонн, а предварительные запасы железной руды в Тебинбулакском месторождении превышает более 17 млрд. тонн. По данным ученых, на Тебинбулакском месторождении титаномагнетитовых руд возможна добыча железной руды и широкого ассортимента нерудных строительных материалов. Следовательно, на сегодня назрела актуальная экономическая проблема создания в Республике Каракалпакстан металлургической базы на основе освоения Тебинбулакского месторождения титаномагнетитовых руд. Многочисленные открытия новых, крупнейших, в том числе и ряда уникальных, месторождений природного газа на Устюрте, высохшем дне Аральского моря и нефте-газо-конденсатного сырья в северной Урге полностью подтверждают такой прогноз.

Однако, отвод в крупном масштабе Амударьинских вод на орошение в верхнем и в среднем его течении, освоение природных ресурсов в Республике Каракалпакстан становится очень затруднительным.

В последнее годы, в Республике Каракалпакстан возник сложный комплекс экологических и социальных проблем, имеющих по уровню и характеру самые критические последствия. Процессы опустынивания, в этом регионе приобретают катастрофический характер, они приводят к разрушению равновесия в природно-хозяйственных системах, к деградации всех форм органической жизни, а, следовательно, к снижению природно-экономического потенциала Каракалпакстана. Таким образом, ныне Каракалпакстан, имея огромные природно-сырьевые ресурсы, по многим показателям производства отстает от средне республиканского уровня. Так, здесь ежегодно производится лишь 3,0-3,2% валовой продукции сельского хозяйства и 1,5-1,6 % продукции промышленности Республики Узбекистана.

Все это требует глубокого и всестороннего анализа, использование ресурсного потенциала аграрного сектора Республики Каракалпакстан, который как известно состоит из земельно-водных, агроклиматических, биологических и других ресурсов. Как известно, Каракалпакстан богат земельными ресурсами. Общая площадь пахотнопригодных земель составляет около 2 млн. га, что почти в 4 раза повышает существующие орошаемые площади. Степень фактической освоенности орошаемых земель составляет лишь 2,5%. Все это подтверждает наличие больших неосвоенных земельных ресурсов в абсолютном, так и в относительном исчислении.

Вместе с тем необходимо отметить, что ресурсный потенциал Республики Каракалпакстан, в частности орошаемые земли, обеспеченная оросительной сетью из – за ухудшения мелиоративного состояния земель в значительной степени засолены. Группировка мелиоративного состояния земель, как главный потенциальный ресурс аграрного сектора Каракалпакстана показывает, что только 20,6% (103,2 тыс. га) их площади отнесены к лучшим категориям земель, 33,8% (169 тыс. га) слабозасоленным, 34,3% (171,4 тыс. га) средnezасоленным, 11,3% (56,6 тыс. га) к сильнозасоленным, т.е. относится к категории малопригодных для орошаемого земледелия. Все это значительно осложняет повышение эффективности орошаемых земель и требует вовлечения огромного количества инвестиции в сельскохозяйственный оборот.

В результате ухудшения мелиоративного состояния земель и недостаточного применения агротехнических приемов возделывания сельскохозяйственных культур наблюдается спад экономической эффективности аграрного сектора. Немаловажное значение в рациональном использовании орошаемых земель имеют структурные изменения хлопковых посевов полей, т.е. в основу всех расчетов в решении проблем следует положить данные хлопково-люцерновых севооборотов. Удельный вес люцерны в структуре посевных площадей хлопкосеющих хозяйств следует довести до 26 – 30%, что обеспечить повышения культуры земледелия. В связи с этим для повышения экономической эффективности орошаемых земель было бы целесообразно обратит особое внимание на совершенствование структурно – управленческой базы аграрного сектора путем стимулирования научно – обоснованных методов хозяйствования. В этом плане большое значение имеет изучение разработанной методологии и методики акад. Медетулаева Ж., где в основу определения критерия эффективности орошаемых земель заложена потенциальная продуктивность земли, т.е. объемы валового и чистого дохода, получаемых с единицы посевной площади и т.д.

Другое более важное направление приоритетного развития сельского хозяйства тесно связано с совершенствованием экономических взаимоотношении между органами региональной власти и хозяйства. В условиях сельскохозяйственного производства, где имеются много природных факторов, влияющих на результаты производства, но не

зависящих от усилия коллектива, проблема выравнивания экономической эффективности хозяйства конечно не легкая и она требует разработки региональной стратегии по повышению возможной урожайности сельскохозяйственных культур при равных затратах на единицу пашни. Такой принцип раскрытия роли ресурсных факторов аграрного сектора обеспечить эффективность сельскохозяйственного производства, в частности хлопководства. Таким образом, хлопководство можно считать «базовым ресурсом» сельскохозяйственного производства, так как на территории Каракалпакстана, находящегося в аридной зоне, дальнейшее нормальное функционирование аграрного сектора немислимо без учета всего ресурсного потенциала сельского хозяйства.

Ресурсы аграрного сектора согласно существующим методам сводятся к оценке земли как материальной основы сельскохозяйственного производства. Это связано с тем, что в продуктивности земель синтезируется благоприятность климатических, почвенных, водных, гидрологических, мелиоративных и других условий, составляющих единую по своей структуре, сложную среду выращивания сельскохозяйственных культур. Таким образом, на практике оценка продуктивности земель стала объектом исследования множеств наук. Каждая из этих отраслевых наук исследует зависимость продуктивности земли по определенным, присущим им факторам. Так, например, географы за основу продуктивности используют показатель обеспеченности земли термическими ресурсами, солнечным освещением, атмосферной влагой; ботаники – продуктивность естественного травостоя; а экономисты делают предпочтение на объем инвестиций и т.д. Таким образом, одна из них в основу оценки земли ставит природные признаки, другая группа объем финансовых источников. В результате наблюдается тенденция постепенного приближения оценки к практическим запросам производства, использование её для целей размещения отраслей сельского хозяйства. Такое направление развития методики выбора объекта для оценки земель в целях сельскохозяйственного производства является закономерным, но отнюдь не последним. Это также указывает на целесообразность разработки методики приоритетного устойчивого развития сельского хозяйства с учетом проведения количественной и качественной оценки ресурсного потенциала сельского хозяйства Республики Каракалпакстан.

Кроме того, по мере возрастания обеспеченности базовых ресурсов, должна пропорционально повышаться продуктивность земель. Словом, базовый ресурс при сбалансированности его другими ресурсами должен предопределить возможность отдачи земель. Таким образом к базовым ресурсам, составляющим основу прорастания и созревания сельскохозяйственных культур и формирования потенциальной урожайности, как было указано, является сумма эффективных температур, производных в свою очередь от солнечной терморрадиации. Это связано с тем, что потенциальная продуктивность пашни, прямо пропорциональна сумме эффективных температур. В качестве критерия оценки термических ресурсов

может служить разница между северными и южными районами Республики Каракалпакстан, получаемых валовую продукцию с единицы земельной площади и т.д. Факты подтверждают, что количественное и качественное снижение природопользования в Республике Каракалпакстан не является единственной причиной нехватки водных ресурсов. Они прежде всего связаны с многочисленными экономическими, техническими, экологическими факторами, а также хозяйственной деятельности населения. Поэтому решение этой проблемы должно основываться на научно – аргументированной рекомендации, передового опыта и применения новейших технологии, а также политикой устойчивого и стабильного социально – экономического развития государства.

Однако, освоение природных ресурсов и развитие народно-хозяйственного комплекса Республики Каракалпакстан тесно связано с решением многих научно-прикладных по своему характеру экономических, социальных, технических и других проблем как общереспубликанского, так и региональных масштабов. К их числу надо отнести задачу физико-географического и социально-экономико-географического изучения Каракалпакской части Устюрта и обсохшего дна Аральского моря.

Использованные источники:

1. Жолдасов А., Ходжаева Г., Умаров Е. УЗБЕКИСТАН Р. АРАЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС И ОСОБЕННОСТИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН. – 2009. Нукус, 49 стр.
2. Умаров Е. К. «Проблемы совершенствования территориальной структуры производительных сил (на примере Республики Каракалпакстан)» Нукус, 2009, 96 стр.
3. Ходжаева Г. А., Умаров Е. К., Алланазаров К. Ж. Демографические факторы территориальной организации производства в районах Южного Приаралья //Актуальные проблемы современной науки. – 2003. – Т. 4. – С. 151-153.
4. Ешимбетов У., Наурузбаева Г., Дальжанов К. Методические вопросы анализа и прогнозирования индустриального развития региона с учетом рационального использования минеральных ресурсов. Экономика и социум. №12(79)-2020, ISSN 2225-1545, -Б. 22-25. DOI:[10.46566/2225-1545](https://doi.org/10.46566/2225-1545) Эл. НФС77-45777. 532-540 стр.